

Guia dos novos Indicadores do pagamento por desempenho da eSB

SESMA
Secretaria de
Saúde

BELÉM
PREFEITURA
TAMO JUNTO POR BELÉM

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Edmilson Brito Rodrigues
PREFEITO DA CIDADE DE BELÉM
Pedro Ribeiro Anaisse
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE
Juliana Lavareda Sales
DIRETORA DO NÚCLEO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE
Ceci Baker de Melo
COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL
Camila de Araújo Moreira
Mayra Rolla Siqueira
ASSESSORIA TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - SMS
Annanda Pereira Amaral Moraes da Cruz
Conceição Maria Costa Ribeiro
ASSESSORES DE SAÚDE BUCAL
Patrícia Andrea Godinho Baker
COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS
Tamiris Faro Casseb
Izabel Fagury Videira
Yohana Sandy Souza Damasceno
ASSESSORIA TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO
Patrícia Andrea Godinho Baker
Tamiris Faro Casseb
Yohana Sandy Souza Damasceno
Ceci Baker de Melo
Camila de Araújo Moreira
Mayra Rolla Siqueira
Annanda Pereira Amaral Moraes da Cruz
Aluiso Ferreira Celestino Júnior
Marcela Fernanda dos Santos Rocha

PREFÁCIO

Este guia tem a finalidade de apresentar os novos indicadores de Saúde Bucal do pagamento por desempenho a ser observado na atuação das eSB. Estes indicadores foram instituídos pela Portaria GM/MS N° 960, de 17 de julho de 2023, que estabelece o Pagamento por desempenho da Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde - APS. Este produto é voltado para os cirurgiões dentistas da rede municipal afim de orientá-los a conhecer os indicadores e saber aplicar para alcançar as metas pedidas.

PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023

Institui o Pagamento por Desempenho da Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde - APS

- Às equipes de Saúde Bucal - eSB modalidade I e II, de 40h semanais, vinculadas às equipes da Estratégia Saúde da Família - ESF .
- Avaliado **quadrimestralmente** (Jan- Abril; Maio - Agosto; e Set- Dez)

12
indicadores

07 indicadores
estratégicos

05 indicadores
ampliados

1º Indicador

Indicador estratégico

Cobertura de primeira consulta odontológica programada.

- Não pode ser **atendimento de urgência**;
- Ser uma consulta programada para construir uma linha de cuidado;
- Ocorrer **exame clínico odontológico**, com a finalidade de diagnóstico, verificando as necessidades, e assim montar o **plano terapêutico preventivo** do paciente para dar início ao tratamento.

1º Indicador

Indicador estratégico

Cobertura de primeira consulta odontológica programada.

- A consulta programática aparece **apenas**:

CONSULTA AGENDADA

CONSULTA NO DIA

Tipo de Atendimento *	Consulta Agendada	
	Demanda Espontânea	Escuta Inicial / Orientação
		Consulta no Dia
Atendimento de Urgência		
Tipo de Consulta **	Primeira Consulta Odontológica Programática	
	Consulta de Retorno em Odontologia	
	Consulta de Manutenção em Odontologia	

1º Indicador

Indicador estratégico

Cobertura de primeira consulta odontológica programada.

- Visão do PEC

The screenshot displays a medical software interface with a top navigation bar containing tabs: 'Folha de rosto', 'SOAP' (highlighted), 'Histórico', 'Vacinação', 'Cadastro do cidadão', and 'Agendamentos'. On the left side, there is a vertical menu with four items: 'Alergias/Reações adversas', 'Lista de problemas/condições', 'Medições', and 'Medicamentos em uso'. A pink arrow points from the 'Lista de problemas/condições' item to the right. The main content area is titled 'Finalização do atendimento' and includes two sections: 'Tipo de atendimento *' with radio buttons for 'Consulta no dia' (selected) and 'Urgência'; and 'Tipo de consulta' with radio buttons for '1ª consulta' (indicated by a pink arrow), 'Consulta de retorno', and 'Consulta de manutenção'.

2º Indicador

Indicador estratégico

Razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programadas.

- Avaliar: Boa relação entre acesso (consulta) e resolubilidade (tratamento);
- Desafio alcançar a conclusão de tratamentos odontológicos

$$\frac{\text{Nº de usuários com tratamento odontológico concluído pelo cirurgião-dentista das equipes de Saúde Bucal}}{\text{Nº de usuários com primeira consulta odontológica programada realizadas pelo cirurgião-dentista das equipes de Saúde Bucal}} \times 100$$

2º Indicador

Indicador estratégico

Razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programadas.

Condução/Desfecho*	Retorno para consulta agendada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Agendamento p/ outros profissionais AB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Agendamento p/ Nasf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Agendamento p/ grupos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Alta do episódio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tratamento concluído	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Atendimento a pacientes c/ necessidades especiais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cirurgia BMF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Endodontia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estomatologia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Implantodontia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Odontopediatria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ortodontia/Ortopedia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Periodontia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prótese dentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Radiologia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Outros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SOAP Histórico Vacinação Cadastro do cidadão Agendamentos

0301010030 Adicionado automaticamente

Ficha de notificação de caso suspeito

Racionalidade em saúde (Exceto alopátia/convencional)

Condução *

Tratamento concluído Retorno para consulta agendada

Agendamento para grupos Agendamento para outros profissionais ab

Agendamento para NASF

Alta do episódio

Desfecho do atendimento *

Liberar cidadão

Manter cidadão na lista de atendimentos

3º Indicador

Indicador estratégico

Proporção de exodontias em relação ao total de procedimentos preventivos e curativos realizados.

- Visa a **redução** do número de extrações e prol de procedimentos menos invasivos;
- Relacionado ao índice de edentulismo:

Extrações Edentulos

3º Indicador

Indicador estratégico

Proporção de exodontias em relação ao total de procedimentos preventivos e curativos realizados.

- Reforça a atenção a ser dada pelo dentista na orientação em higiene bucal e prevenção

- Realização de mais procedimentos preventivos e menos invasivos

1. Incentivo ao usuário a procurar atendimento odontológico antes de sentir **dor**;
2. Visitas **mais periódicas** a Equipe de saúde bucal;
3. Orientação dos **cuidados em casa** com a higiene bucal **complementando** o tratamento do consultório;

1. Aplicação tópica de flúor;
2. Aplicação de selante;
3. Evidenciação de placa;
4. Profilaxia/ remoção da placa bacteriana;
5. Raspagem alisamento e polimento supragengivais;
6. ART

3º Indicador

Indicador estratégico

Proporção de exodontias em relação ao total de procedimentos preventivos e curativos realizados.

Procedimentos (quantidade realizada)	Acesso à polpa dentária e medicação (por dente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adaptação de prótese dentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aplicação de carióstático (por dente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aplicação de selante (por dente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aplicação tópica de flúor (individual por sessão)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Capeamento pulpar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cimentação de prótese dentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Curativo de demora com ou sem preparo biomecânico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Drenagem de abscesso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Evidenciação de placa bacteriana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Exodontia de dente decíduo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Exodontia de dente permanente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Instalação de prótese dentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Moldagem dentogengival para construção de prótese dentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orientação de higiene bucal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

nação Cadastro do cidadão

Dente - 16

Odontograma Tecido:

Período: Atual

Possui aparelho: Não

Problemas/condições:

- Ausente (A)
- Extraído (E)
- Hígido (H)
- Hígido selado (Hs)
- Prótese parcial removível
- Prótese temporária
- Incluso (I)

Possui restauração:

- Prótese coronária / unitária
- Coroa (Co)
- Implante
- Pilar (P)
- Núcleo (Pino)
- Resto radicular (RR)
- Retração gengival (Rg)
- Cálculo dental (Cd)
- Extração indicada (Ei)
- Selante indicado (Si)
- Fratura (Fr)
- Mancha branca ativa (M)
- Cariado (C)
- Restaurado (R)
- Cárie da raiz
- Restaurado com cárie (Rc)
- Raiz restaurada
- Necessita de tratamento endodôntico
- Possui lesão de furca
- Tratamento endodôntico realizado
- Lesão de furca tratada

Replicar problemas/condições para outros dentes

Procedimentos (Evolução odontológica)

- Exodontia de dente permanente
Código 0414020138

4º Indicador

Indicador estratégico

Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado na APS em relação ao total de gestantes

Preconizam o **mínimo de 01 consulta odontológica** para gestantes durante o pré-natal, considerando, portanto, que a avaliação odontológica da gestante é uma **etapa obrigatória do pré-natal**.

Nº de gestantes com pré-natal e atendimento odontológico na APS

Nº de gestantes com pré-natal na APS

X100

4º Indicador

Indicador estratégico

Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado na APS em relação ao total de gestantes

- **A 1ª consulta do pré-natal sendo realizada até a 12ª semana de gestação.**
- Agendar consulta com a equipe de saúde bucal já no primeiro contato da gestante para o pré-natal;
- Acompanhar pelo PEC e fazer monitoramento das gestantes na sua Unidade;
- Ter um bom canal de comunicação direto entre as equipes para verificar encaminhamentos e retornos;
- **Marcar os atendimentos odontológicos nos mesmo dias que a gestante irá na consulta do pré-natal com a enfermeiras (os) ou médico (a) .**

5º Indicador

Indicador estratégico

Proporção de pessoas beneficiadas em ação coletiva de escovação dental supervisionada em relação ao total de pessoas cadastradas na eSB.

- Observar a cobertura de ações coletivas da equipe;
- Ações podem ser realizadas: nas escolas (ações do **PSE**); na própria Unidade de Saúde;

6º Indicador

Indicador estratégico

Proporção de crianças beneficiárias do Bolsa Família com atendimento odontológico realizado na APS em relação ao total de crianças beneficiárias do Bolsa Família.

- Programa foi criado em pelo Governo Federal em 2003, convertido em lei em 2004.
- Beneficia famílias onde a renda de cada pessoa da família seja de no máximo 218 reais por mês,
- Garante renda básica e busca integrar-se com outras Políticas Públicas, buscando **fortalecer o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social.**

6º Indicador

Indicador estratégico

Proporção de crianças beneficiárias do Bolsa Família com atendimento odontológico realizado na APS em relação ao total de crianças beneficiárias do Bolsa Família.

- Identificação no **Cadastro Individual** preenchida pelo ACS.

O público (crianças) vem dos **mapas de acompanhamento das condicionalidades do Bolsa**.

Porta de acesso

ACS

Equipe de saúde Bucal

- Fazer a captação das crianças quando elas estiverem na Unidade para fazer outros procedimentos, como o dia da pesagem, da vacinação.

7º Indicador

Indicador estratégico

Proporção de atendimentos individuais pela eSB em relação ao total de atendimentos odontológicos.

- O MS quer saber como está a produção das Equipes de saúde bucal modalidade tipo I e tipo II;
- Manter um equilíbrio entre o quanto de atendimento o CD realiza pelos outros tipos de atendimento odontológicos feitos na APS

$$\frac{\text{Nº atendimentos individuais pela eSB}}{\text{Total de atendimentos odontológicos}} \times 100$$

**VISITAS DOMICILIARES E
ATENDIMENTOS EM AÇÕES COLETIVAS**

8º Indicador

Indicador ampliado

Proporção de procedimentos odontológicos individuais preventivos em relação ao total de procedimentos odontológicos individuais.

- Centrar a atenção em **procedimentos preventivos** e de **promoção de saúde**;

- *** Ainda não tem meta e nem procedimentos**

Procedimentos odontológicos individuais preventivos

X 100

Total de procedimentos odontológicos individuais

8º Indicador

Indicador ampliado

Proporção de procedimentos odontológicos individuais preventivos em relação ao total de procedimentos odontológicos individuais.

Sugerir...

- Ficha de atendimento odontológico individual- CDS

**ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL;
APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE);
APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO);
EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA
PROFILAXIA/REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA;
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)**

Comum da rotina do CD

Nº de procedimentos preventivos

8º Indicador

Indicador ampliado

Proporção de procedimentos odontológicos individuais preventivos em relação ao total de procedimentos odontológicos individuais.

Procedimentos (quantidade realizada)	Acesso à polpa dentária e medicação (por dente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adaptação de prótese dentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aplicação de carioestático (por dente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aplicação de selante (por dente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aplicação tópica de flúor (individual por sessão)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Capeamento pulpar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cimentação de prótese dentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Curativo de demora com ou sem preparo biomecânico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Drenagem de abscesso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Evidenciação de placa bacteriana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Exodontia de dente decíduo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Exodontia de dente permanente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Instalação de prótese dentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Moldagem dentogengival para construção de prótese dentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Orientação de higiene bucal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Nº	1	2
Procedimentos (quantidade realizada)	Profilaxia/Remoção da placa bacteriana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pulpotomia dentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Radiografia interproximal (BITE WING)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Radiografia periapical	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Raspagem alisamento e polimento supragengivais (por sextante)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Raspagem alisamento subgengivais (por sextante)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Restauração de dente permanente anterior com resina composta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Restauração de dente permanente posterior com resina composta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Selamento provisório de cavidade dentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tratamento de alveolite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ulotomia/ulectomia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8º Indicador

Indicador ampliado

Proporção de procedimentos odontológicos individuais preventivos em relação ao total de procedimentos odontológicos individuais.

The screenshot displays a software interface for dental records. The main window is titled 'Evoluções odontológicas' and includes tabs for 'Odontograma' and 'Tecidos moles e duros'. A pink arrow points to the 'Odontograma' tab. Below the tabs, there are fields for 'Período' (set to 'Atual') and 'Visualização'. There are also toggle switches for 'Possui aparelho' and 'Possui contenção', both set to 'Não'. A grid of tooth icons is shown, with the number 14 highlighted in blue. A modal window titled 'Dente - 14' is open, showing a list of dental conditions and procedures. A pink arrow points to the 'Procedimentos (Evolução odontológica)' section, where the 'Aplicação de selante (por dente)' option is highlighted with a red box. The code for this procedure is 0101020066.

SOAP Histórico Vacinação Cadastro do cidadão Agenda

Condições adversas

Condições

Condições em uso

Condições

Alcool

Exames

Evoluções odontológicas

Odontograma Tecidos moles e duros

Período: Atual

Possui aparelho: Não

Possui contenção: Não

18 17 16 15 14

48 47 46 45 44

Dente - 14

Problemas/condições

- Ausente (A)
- Extraído (E)
- Hígido (H)
- Hígido selado (Hs)
- Prótese parcial removível
- Prótese temporária
- Incluso (I)

Prótese coronária / unitária

Coroa (Co)

Implante

Pilar (P)

Núcleo (Pino)

Resto radicular (RR)

Retração gengival (Rg)

Cálculo dental (Cd)

Extração indicada (Ei)

Selante indicado (Si)

Fratura (Fr)

Mancha branca ativa (M)

Cariado (C)

Restaurado (R)

Cárie da raiz

Restaurado com cárie (Rc)

Raiz restaurada

Necessita de tratamento endodôntico

Possui lesão de furca

Tratamento endodôntico realizado

Lesão de furca tratada

Replicar problemas/condições para outros dentes

Procedimentos (Evolução odontológica)

- Aplicação de cariostático (por dente)
Código 0101020058
- Aplicação de selante (por dente)
Código 0101020066

8º Indicador

Indicador ampliado

Proporção de procedimentos odontológicos individuais preventivos em relação ao total de procedimentos odontológicos individuais.

Folha de rosto SOAP Histórico Vacinação Cadastro do cidadão Agendamentos

Alergias/Reações adversas

Lista de problemas/condições

Medições

Medicamentos em uso

Problemas/condições autorreferidas

Acima do peso e Álcool

Lembretes

Resultados de exames

Evoluções odontológicas

Odontograma Tecidos moles e duros Periodontia

Período: Atual

Visualizar odontograma por: Dentes Arcadas Outros

Possui aparelho: Não

Possui contenção: Não

Prótese: Total superior Total inferior

Local *

Procedimentos (Evolução odontológica) *

- Aplicação tópica de flúor (individual por sessão) Código 0101020074
- Evidenciação de placa bacteriana Código 0101020082
- Profilaxia / remoção da placa bacteriana Código 0307030040

Observações: Insira informações adicionais sobre os procedimentos realizados.

8º Indicador

Indicador ampliado

Proporção de procedimentos odontológicos individuais preventivos em relação ao total de procedimentos odontológicos individuais.

Odontograma Tecidos moles e duros **Periodontia**

Registros Periodontais

Simplificado Completo

Como preencher o Registro Periodontal Simplificado

S1 S2 S3 Observações
S6 S5 S4 Insira informações adicionais sobre o f

Registros de procedimentos

Sextante * S1 S2 S3
 S6 S5 S4

Procedimentos (Evolução odontológica) *

Preenchimento obrigatório.

Observações dos procedimentos

Insira informações adicionais sobre os procedi

Odontograma Tecidos moles e duros **Periodontia**

Registros Periodontais

Simplificado Completo

Como preencher o Registro Periodontal Simplificado

S1 S2 S3
S6 S5 S4

Registros de procedimentos

Raspagem alisamento subgingivais (por sextante)
Código 0307030024

Raspagem corono-radicular (por sextante)
Código 0307030032

Raspagem alisamento e polimento supragingivais (por sextante) ←

Tratamento de gengivite ulcerativa necrosante aguda (GUNA)
Código 0307030067

Tratamento de pericoronarite
Código 0307030083

Aprofundamento de vestibulo oral (por sextante)
Código 0414020020

Observações dos procedimentos

Insira informações adicionais sobre os procedimentos realizados

0/4000 caracteres

Adicionar

*Imagem ilustrativa

8º Indicador

Indicador ampliado

Proporção de procedimentos odontológicos individuais preventivos em relação ao total de procedimentos odontológicos individuais.

P Plano

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados

SIGTAP

- **Orientação de higiene bucal**
Código 0101020104
- Orientação de higienização de próteses dentárias**
Código 0101020120

9º Indicador

Indicador ampliado

Proporção de tratamentos restauradores atraumáticos - ART em relação ao total de tratamentos restauradores.

- Uma técnica considerada **definitiva** para restauração de lesões de cárie;
- Preparos cavitários **minimamente invasivos**;
- Utilizando apenas instrumentos manuais para remoção da cárie;
- Material restaurador: **cimento de ionômero de vidro** (propriedades satisfatórias - boa adesão e preservação da; liberação de flúor);
- **Vantagens:**
 1. Facilidade de execução;
 2. Reduz tempo clínico
 3. Baixo custo;
 4. Previne novas lesões cariosas;

Silva et al, 2012; Massoni et al, 2006.

9º Indicador

Indicador ampliado

Proporção de tratamentos restauradores traumáticos - ART em relação ao total de tratamentos restauradores.

Alice (Nome social) Maria Alice do Nascimento | Feminino
CPF - CNS ' Nome de

Folha de rosto SOAP Histórico Vacinação Cadastro do cidadão Agenda

Alergias/Reações adversas

Lista de problemas/condições

Medições

Medicamentos em uso

Problemas/condições autorreferidas
Acima do peso e Álcool

Lembretes

Resultados de exames

Possui aparelho Não Possui contenção Não

18 17 16 15 14

48 47 46 45 44

Dente - 14 X

Problemas/condições

Ausente (A) Extraído (E) Hígido (H)

Hígido selado (Hs) Prótese parcial removível Prótese temporária

Incluso (I)

Prótese coronária / unitária Coroa (Co) Implante

Suplemento pupilar
Código 0307010015

Tratamento inicial do dente traumatizado
Código 0307010066

Tratamento restaurador traumático (TRA/ART) ←

Restauração de dente permanente posterior com resina composta
Código 0307010120

Restauração de dente permanente posterior com amálgama
Código 0307010139

Acesso a polpa dentária e medicação (por dente)
Código 0307020010

Replicar procedimentos para outros dentes

10º Indicador

Indicador ampliado

Proporção de atendimentos domiciliares realizados pela eSB em relação ao total de atendimentos odontológicos individuais.

- Avaliar se o CD está saindo do consultório;
- Fortalecimento da visitas domiciliares

**PESSOAS ACAMADAS
IMPOSSIBILITADAS DE SE LOCOMOVER**

1. Escolha dos atendimentos tem que ser estratégicos;
2. Visita compartilhada com outros profissionais da ESF;

11º Indicador

Indicador ampliado

Proporção de agendamentos pela ESB em até 72 (setenta e duas) horas.

- Atendimento funcionando por **agendamento**

Após a 1º consulta odontológica o agendamento em **curto tempo**.

***Inclua também encaminhamento para o CEO e retorno para Unidade de Saúde.**

12º Indicador

Indicador ampliado

Satisfação da pessoa atendida pela eSB.

- Escala NPS é uma métrica utilizada para **mensurar o nível de satisfação dos clientes** em relação aos **produtos e/ou serviços adquiridos da sua empresa.**
- Parâmetro: nota 10 (flexibilidade em 85% = 8,5)
 - 1 - faixa (25%) = 2,5 até < 5 / quadrimestre - recebe 25% R\$;
 - 2 - faixa (50%) = 5 até < 7,5 / quadrimestre - recebe 50% R\$;
 - 3 - faixa (70%) = 7,5 até < 8,5 / quadrimestre - recebe 70% R\$;
 - 4 - faixa (100%) = 8,5 até < 10 / quadrimestre - recebe 100% R\$.

Ainda no aguardo do Ministério da Saúde para mais informações (Nota técnica e painel de monitoramento)

Valendo por meta: a partir do 1º quadrimestre de
2024

Sesma irá retornar a fazer os acompanhamentos distritais